

Ferramenta da Terapia Sistêmica -

Lista de Valores Familiares

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Lista de Valores Familiares é uma ferramenta da Terapia Sistêmica utilizada para identificar e reforçar os princípios orientadores que regem o funcionamento e as relações familiares, proporcionando clareza e coesão aos membros da família.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Sistêmica; Valores Familiares.

Etimologia: O termo "terapia" tem origem no Grego "therapeía", relacionado ao tratamento de doenças ou distúrbios. Sistêmica deriva de "sistema", do

Enciclopédia da Conscienciologia

Latim "systema", que significa "conjunto de elementos inter-relacionados e interdependentes".

Neologia: Lista de Valores Familiares é um neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização da Lista de Valores Familiares está inserida no holopensene da terapia sistêmica, promovendo a reflexão e a integração dos valores compartilhados pelos membros da família.

Fatologia: Esta ferramenta terapêutica compreende os seguintes aspectos:

Identificação de valores: Os membros da família são convidados a identificar e listar os valores que consideram mais importantes e significativos para eles, representando as crenças, princípios e ideais que orientam seu comportamento e suas decisões.

Reflexão e discussão: A lista de valores familiares é utilizada como ponto de partida para reflexões e discussões entre os membros da família, permitindo uma compreensão mais profunda dos valores compartilhados e das diferenças individuais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Reforço dos valores: A partir da identificação dos valores familiares, são propostas atividades e estratégias para reforçar a vivência e a expressão desses valores no cotidiano familiar, promovendo maior coesão e harmonia nas relações familiares.

Alinhamento de expectativas: A Lista de Valores Familiares auxilia no alinhamento de expectativas e na definição de metas comuns entre os membros da família, favorecendo uma convivência mais saudável e satisfatória.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Lista de Valores Familiares pode ser potencializada pela atuação de amparadores extrafísicos especializados em terapia sistêmica, que oferecem assistência e inspiração durante o processo terapêutico, auxiliando na harmonização e no fortalecimento dos laços familiares.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização da Lista de Valores Familiares pode potencializar o sinergismo terapêutico quando integrada a outras abordagens psicoterapêuticas, como a terapia familiar, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia centrada na

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
pessoa, ampliando as possibilidades de intervenção
e os benefícios terapêuticos.

Principiologia: Esta ferramenta terapêutica está fundamentada no princípio da autenticidade, que preconiza a importância de conhecer e expressar os valores pessoais e familiares de forma genuína e congruente.

Codigologia: A Lista de Valores Familiares está alinhada ao código de ética da Terapia Sistêmica, que preconiza o respeito pela diversidade e pela autonomia dos membros da família, promovendo um ambiente terapêutico colaborativo e inclusivo.

Tecnologia: Diversas técnicas e abordagens podem ser utilizadas na aplicação da Lista de Valores Familiares, incluindo entrevistas individuais e em grupo, questionários, dinâmicas e atividades práticas que favoreçam a reflexão e o diálogo sobre os valores familiares.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta familiar especializado em Terapia Sistêmica; membros da família em busca de compreensão e fortalecimento dos valores familiares.

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta facilitador da Lista de Valores Familiares; o pai, a mãe e os filhos envolvidos no processo terapêutico de identificação e reforço dos valores familiares.

Femininologia: A terapeuta dedicada à aplicação da Lista de Valores Familiares; as mães e as filhas participantes das reflexões e discussões sobre os valores familiares.

Hominologia: O Homo sapiens familiarologicus; o Homo sapiens thera-peuticus.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Lista de Valores Familiares pode ser exemplificada pela elaboração e discussão de uma lista que inclua valores como respeito, honestidade, solidariedade, responsabilidade, empatia e amor, representando os princípios orientadores que norteiam as relações e as interações familiares.

Culturologia: A Cultura da Lista de Valores Familiares valoriza a importância dos valores compartilhados como base para a construção de relações familiares saudáveis e sustentáveis, promovendo o fortalecimento dos laços afetivos e o

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
desenvolvimento do senso de pertencimento e
identidade familiar.

VI. Acabativa

A Lista de Valores Familiares é uma ferramenta eficaz da Terapia Sistêmica utilizada para identificar, discutir e reforçar os valores que orientam as relações e as interações familiares, promovendo maior compreensão, coesão e harmonia no convívio familiar.